

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM HEMODIÁLISE

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 10/04/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10957598

Adrielly Araújo de Medeiros

Luana Adelino Soares

Daniela Gibson Cunha

Isaldes Stefano Vieira Ferreira

Joelton Igor Oliveira da Cruz

Kevaldo Bruno Silva da Cunha

Marcela Laís Lima Holmes Madruga

Marcella Cabral de Oliveira

Orientador: Prof. Ricardo Rodrigues da Silva¹

Yeda Fernanda Inocência Ribeiro

RESUMO

Introdução: A Doença Renal Crônica (DRC) é conceituada como uma síndrome irreversível e progressiva das funções glomerular, tubular e endócrina dos rins. Seu tratamento se dá pela substituição da função renal através do transplante, diálise peritoneal ou o mais utilizado, a

hemodiálise (HD). A HD afeta a capacidade funcional e qualidade de vida, acarretando diversos prejuízos psicológicos e sociais na vida dos doentes renais. **Objetivo:** Deste modo, a pesquisa objetivou avaliar a capacidade funcional e qualidade de vida dos pacientes com doença renal crônica em hemodiálise através do Índice de Barthel e o SF-36. **Métodos:** Trata-se de um estudo de análise descritiva de série de casos, realizado com 4 pacientes renais crônicos hemodialíticos assistidos pelo Centro Integrado de Saúde (CIS) da Universidade Potiguar, no mês de setembro a outubro do ano de 2023. Foram aplicados dois questionários padrões, utilizados para avaliar a capacidade funcional (Índice de Barthel) e a qualidade de vida (SF-36). **Resultados:** Do quantitativo total, 50% eram do sexo feminino e 50% do sexo masculino, com idade média de 36,3 anos \pm 13,2. Todos os pacientes apresentaram a etiologia base a Hipertensão Arterial Sistêmica. O menor escore de qualidade de vida foi identificado na dimensão limitação por aspectos emocionais, enquanto que os maiores valores foram obtidos nas dimensões aspectos sociais e saúde mental. As medidas do Índice de Barthel mostraram que todos os indivíduos avaliados são totalmente independentes. **Conclusão:** Diante do exposto, os pacientes renais crônicos submetidos à hemodiálise apresentaram independência funcional e no que tange a qualidade de vida, apresentaram valores reduzidos os domínios de aspectos emocionais, físicos e vitalidade do SF-36. Já o de maior valor foi o de aspectos sociais.

Palavras-Chaves: Hemodiálise; Qualidade de vida; Capacidade funcional; Doença renal crônica.

ABSTRACT

Introduction: Chronic kidney disease (CKD) is defined as an irreversible and progressive syndrome of the glomerular, tubular and endocrine functions of the kidneys. It is treated by replacing kidney function through transplantation, peritoneal dialysis or, most commonly, hemodialysis (HD). HD affects functional capacity and quality of life, causing various psychological and social problems in the lives of kidney patients.

Objective: This is a descriptive study, carried out with 4 hemodialysis chronic kidney patients assisted by the Integrated Health Center (CIS) of Universidade Potiguar, from September to October 2023. Two standard questionnaires were used to assess functional capacity (Barthel Index) and quality of life (SF-36). **Methods:** This is a descriptive case series study, carried out with 4 hemodialysis chronic kidney patients assisted by the Integrated Health Center (CIS) of Universidade Potiguar, from September to October 2023. Two standard questionnaires were used to assess functional capacity (Barthel Index) and quality of life (SF-36). **Results:** Of the total number, 50% were female and 50% male, with an average age of 36.3 years \pm 13.2. All the patients had systemic arterial hypertension as the underlying etiology. The lowest quality of life score was identified in the dimension of limitation by emotional aspects, while the highest values were obtained in the dimensions of social aspects and mental health. The Barthel Index measurements showed that all the individuals assessed were totally independent. **Conclusion:** In view of the above, chronic kidney patients undergoing hemodialysis showed functional independence and with regard to quality of life, demonstrated reduced values in the emotional, physical and vitality domains of the SF-36. The highest score was for social aspects.

Keywords: Hemodialysis; Quality of life; Functional capacity; Chronic Kidney Disease.

1 INTRODUÇÃO

A Doença Renal Crônica (DRC) é considerada um problema mundial de saúde pública, com prevalência global estimada de 11 a 13% (ZHOU et. al, 2017) conceituada como uma síndrome irreversível e progressiva das funções glomerular, tubular e endócrina dos rins, caracterizada por uma filtração glomerular menor que 60ml/min/1,73m² durante um período de três meses ou mais. Os rins são incapazes de manter o equilíbrio metabólico e hidroeletrolítico (GRICIO; KUSUMOTA; CÂNDIDO, 2009).

A DRC confere um alto custo econômico para os sistemas de saúde e é um fator de risco para doenças cardiovasculares (GRAHAM-BROWN et. al., 2017). Resulta em inúmeros processos adaptativos que em sua maioria afetam diretamente a qualidade de vida (QV) e independência do paciente, que sofre inúmeras restrições decorrentes da doença e do tratamento (COSTA et. al, 2010; MAGALHÃES et. al., 2020).

As principais causas de DRC incluem diabetes, hipertensão, tabagismo, doenças cardiovasculares, glomerulonefrite crônica, uso crônico de anti-inflamatórios e malformações congênitas (AMMIRATI, 2020). Existem 3 tipos de tratamentos de substituição renal: a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal. Essas terapias substituem parcialmente as funções dos rins (BONFIM, 2018).

É classificada em cinco estágios: o primeiro caracteriza-se em dano renal com leve perda da função, porém ainda sem reflexo direto na capacidade de filtração. Em sua fase mais avançada, chamada de insuficiência renal terminal, onde a terapia renal substitutiva é indicada, os rins não conseguem manter a homeostase do meio interno do paciente (JESUS et al., 2019).

A hemodiálise (HD) tem sido considerada a terapia de primeira escolha e a mais utilizada, uma vez que a diálise peritoneal e o transplante renal não são de fácil acesso para toda a população mundial (SEVERO DUTRA; MIGLIORINI PARISI, 2021). A HD, porém, pode acarretar diversos prejuízos psicossociais na vida dos pacientes, como isolamento social, depressão, demência, distúrbios relacionados com drogas e álcool, ansiedade e distúrbios psicóticos (CASSELHAS; MAGALHÃES; NAKASU, 2020).

O tratamento hemodialítico também interfere na capacidade funcional independentemente do tempo de início dessa terapia ou estágio da doença (OLIVEIRA et. al., 2018), podendo comprometer o tempo disponível para atividades físicas e refeições, elevando os sintomas físicos e depressivos e, ainda que possa prolongar a vida dos pacientes,

entretanto não parece restaurar a capacidade funcional dessa população (KURELLA et. al., 2019).

A HD é geralmente realizada três vezes por semana, com duração de três a quatro horas por sessão, o que acarreta uma rotina de muitas restrições e limita as atividades de vida diária a partir do momento em que o tratamento é iniciado. Isso favorece a redução da capacidade funcional (CF) e dos níveis de atividade física, o que por sua vez está relacionado a uma maior mortalidade nos pacientes em HD (OLIVEIRA; VIEIRA; BÜNDCHEN, 2018).

Diante do pressuposto, a DRC se apresenta como grave problema de saúde pública, com graves consequências sociais, humanas, e com grande peso nos serviços de saúde e na economia mundial, e como o tratamento hemodialítico pode acarretar diversos prejuízos psicológicos e sociais na vida dos pacientes, levando a uma perda significativa na QV e CF objetivou-se avaliar a capacidade funcional e qualidade de vida dos pacientes com insuficiência renal crônica em hemodiálise através do Índice de Barthel e o Short Form Health Survey 36 (SF-36).

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo observacional descritivo do tipo série de casos, onde a coleta de dados foi realizada no Centro Integrado de Saúde (CIS) da Universidade Potiguar, localizada em Natal no estado do Rio Grande do Norte, no mês de setembro e outubro do ano de 2023. A pesquisa foi realizada após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Potiguar sob o parecer consubstanciado de nº 5.007.827 e segue conforme as determinações éticas propostas pela resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.

2.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

A coleta estudada foi por conveniência. Os critérios de inclusão adotados foram pacientes maiores de 18 anos, ambos os sexos, que estivessem

submetidos à hemodiálise por mais de 3 meses, concordassem em participar da pesquisa e assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

2.1.1 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Como critérios de exclusão foram utilizados pacientes com nível de consciência baixa, incapazes de responder o questionário proposto e que não concordassem em participar ou assinar o termo de consentimento.

2.1.1.1 AVALIAÇÕES

Os participantes responderam o questionário (APÊNDICE B) que foi aplicado em forma de entrevista individual entre os dias das sessões de hemodiálise, sem prejudicar os participantes. No primeiro contato com os pacientes, foi realizada uma ficha de avaliação individual padronizada para todos, onde os dados coletados foram: idade, sexo, escolaridade, local da fístula, comorbidades associadas à doença renal crônica, fisioterapia intradialítica, complicações após a hemodiálise e os sinais vitais iniciais e finais. Os instrumentos utilizados para avaliação foram o Índice de Barthel e o questionário genérico de Qualidade de Vida SF-36. Todos os testes foram aplicados na ordem descrita.

2.1.1.1.1 CAPACIDADE FUNCIONAL

O Índice de Barthel é utilizado para avaliar independência funcional, mobilidade, locomoção e eliminações. Na versão original, a qual foi utilizada na coleta, cada item é pontuado de acordo com o desempenho do paciente em realizar tarefas de forma independente, com alguma ajuda ou de forma dependente. A pontuação varia de 0 a 100, em intervalos de cinco pontos, e as pontuações mais elevadas indicam maior independência. O índice avalia dez tarefas, sendo elas: alimentação, banho, vestuário, higiene pessoal, eliminações intestinais, eliminações vesicais, uso do vaso sanitário, passagem cadeira-cama, deambulação e escadas (MINOSSO et al., 2010).

2.1.1.1.1 QUALIDADE DE VIDA

A qualidade de vida foi avaliada pelo questionário SF-36, traduzido do inglês e validado no Brasil por Ciconelli (1998). A pesquisa é composta por 36 itens, contidos 8 domínios: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental (SUWABE et al., 2017). O score varia de 0 a 100, onde 0 representa menor qualidade de vida e 100 maior qualidade.

2.1.1.1.1.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA

O banco de dados foi montado em planilhas do Microsoft Excel e em seguida analisados através da estatística descritiva por meio de porcentagem, média, desvio padrão, valores mínimos e máximos em gráficos e tabelas em relação à frequência para os instrumentos utilizados do SF-36 e do índice de barthel, além dos dados de descrição da amostra, como idade, tempo de HD, frequência de HD, sexo e dados clínicos.

3. RESULTADOS

Inicialmente, foram recrutados 6 pacientes, destes, dois foram excluídos, pois não se encaixaram nos critérios de inclusão, portanto, o grupo de estudo foi formado por 4 indivíduos. Dos entrevistados, 02 eram do sexo masculino e 02 do sexo feminino com idade média de 36,3 anos ($\pm 13,2$), sendo a idade mínima de 23 anos e a máxima de 53.

Em relação à escolaridade o predomínio foi de 75% dos participantes com ensino médio completo e no aspecto do IMC um paciente apresentou obesidade grau 1 ($30,86/m^2$), outro estava acima do peso ideal ($26,1 kg/m^2$) e os demais encontravam-se dentro do peso ideal. O tempo médio de HD foi de 53,8 meses ($\pm 57,1$) com o menor tempo de 6 meses e o maior de

132. Já a frequência que realizam HD por semana a média foi de 2,75 dias ($\pm 0,5$) (Tabela 1).

Tabela 1 – Características sociodemográficas e clínicas dos pacientes em HD, 2023, Natal, Rio grande do Norte – RN

Indivíduo	Idade	Sexo	Frequência HD	Tempo HD	IMC
1	40	M	3	132	26,1 kg/m ²
2	53	M	3	6	30,86 kg/m ²
3	29	F	3	60	20,72 kg/m ²
4	23	F	2	17	20,08 kg/m ²

F: Feminino; M: Masculino; IMC: Índice de Massa Corporal; HD: Hemodiálise;

Fonte: autores da pesquisa (2023).

Em relação às comorbidades associadas à doença renal crônica, é possível destacar que grande porcentagem se vincula à Hipertensão Arterial Sistêmica, com 100% dos participantes do estudo, já 75% dos entrevistados eram sedentários e 25% eram fumantes (Tabela 2). Todos os participantes (100%), não realizavam fisioterapia durante as sessões de hemodiálise.

Tabela 2 – Comorbidades associadas à doença renal crônica em HD, 2023, Natal, Rio grande do Norte – RN

Comorbidades	N
HAS	4
Diabetes Mellitus	0
Outros	2
Atividade Física	N
Sim	1
Não	3
Fumante	N
Sim	1
Não	3

HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica;

Fonte: autores da pesquisa (2023).

Os escores das médias das dimensões avaliadas do SF-36 estão dispostos no Gráfico 1.

Os domínios que mostraram os maiores valores foram aspectos sociais (81,3%) e saúde mental (73%). Já os de menores valores foram limitação por aspectos emocionais (49,8%) e limitação por aspectos físicos (53,3%).

Gráfico 1 – Escores das médias de cada item do SF-36

Fonte: autores da pesquisa (2023).

As medidas do índice de barthel que estão dispostas na Tabela 3 mostrou que todos os pacientes avaliados são totalmente independentes (100%).

Tabela 3 – Variável índice de barthel

Indivíduo	Índice de Barthel
1	Totalmente Independente
2	Totalmente Independente
3	Totalmente Independente
4	Totalmente Independente

Fonte: autores da pesquisa (2023).

4. DISCUSSÃO

O presente estudo avaliou a capacidade funcional e qualidade de vida dos pacientes com doença renal crônica em hemodiálise através do Índice de Barthel e o SF-36. A amostra foi composta por 4 pacientes, sendo 2 do sexo feminino (50%) e 2 masculino (50%), com idade média de 36,3 anos \pm 13,2. Resultados encontrados no estudo de Magalhães et. al. (2019) evidenciam maior prevalência de DRC dialítica em homens (57,36%), estudos feitos em outros países também apresentam maior prevalência de homens em diálise, como o de Ekrikpo et. al. (2011).

A predominância do sexo masculino pode ser reflexo da baixa procura aos serviços de saúde pelos homens, sobretudo em relação aos cuidados de promoção da saúde e prevenção das doenças (ANDRADE et. al, 2021). Conforme os estudo de Santos, Lucena e Do Vale (2010) e Guney et al. (2012), acredita-se que o gênero masculino possa ser mais um fator de risco para a DRC.

De acordo com os dados encontrados na pesquisa, a faixa etária foi de 23 e 53 anos e a média de idade foi de 36,3 anos. Estudos comprovam que a TFG cai 0,08ml por ano a partir dos 40 anos, além disso, a presença de DRC se eleva com o avanço da idade, assim gerando comprometimento dos rins (RIELLA et. al., 2003; SANTOS et al., 2021).

Em relação ao estado nutricional, foi observado através do IMC, que a maioria dos pacientes apresentou excesso de peso, podendo ser explicado pela predominância de sedentarismo encontrado nessa população, contribuindo para um aumento do peso ideal (BRANDÃO et al., 2021).

Quanto à escolaridade dos entrevistados neste estudo, verificou-se maior prevalência de indivíduos com ensino médio completo (75%). O estudo de Silva; Mariot; Riegel (2019) demonstra que há maior prevalência em indivíduos com DRC está associado à baixa escolaridade. O nível de

escolaridade é um fator fundamental, pois interfere no entendimento e conhecimento sobre sua doença e seu tratamento (OLIVEIRA et al., 2015).

Quanto à presença de intervenção fisioterapêutica durante as sessões de hemodiálise, constatou-se que todos os pacientes (100%) não realizavam programas de exercícios terapêuticos intradialítica. Adams et. al (2006) enfatiza que a Fisioterapia contribui de forma significativa na prevenção, no retardo da evolução e na melhoria de várias complicações apresentadas pelo paciente renal.

De acordo com Almeida et al., (2016) a presença de fisioterapeutas é de suma importância na reabilitação durante a diálise, causando melhora nas funções cardiovasculares, na força muscular, bem como aumento da capacidade funcional e qualidade de vida em pacientes renais crônicos.

Das comorbidades associadas à DRC, a mais prevalente foi a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), presentes em todos os pacientes avaliados (100%). A HAS é uma das principais causas da IRC, ocorrendo a deterioração da função renal no qual os rins perdem a capacidade de realizar suas atividades básicas, provocando um aumento da pressão arterial e também consideravelmente, o risco cardiovascular (JUDD; CALHOUN, 2015).

A DRC implica mudanças repentinas no cotidiano dos pacientes, criando limitações para realizar as atividades de vida diária (AVDs) e gera um grande impacto nas emoções e na qualidade de vida (QV) dos pacientes (OLIVEIRA et. al., 2016). O termo QV é apresentado com uma ampla dimensionalidade, constituída por aspectos físicos, psicológicos, sociais e ambientais. Analisa-se a capacidade de o indivíduo viver em bem-estar físico, psíquico e social e não somente em ausência de doença e enfermidade (FREITAS, COSMO, 2010; OMS, 1995).

Quanto à avaliação da qualidade de vida em pacientes com DRC em HD, o domínio que teve menor escore nos pacientes avaliados foi o de

aspectos emocionais que teve média de 49.8%. O presente estudo correlacionou com os demais estudos de Silva; Mariot; Riegel (2019),

Marinho et al. (2020) e Martins; Cesarino (2005), no qual também utilizaram o questionário SF-36 para avaliar QV em pacientes renais crônicos. O resultado obtido na dimensão de limitação por aspectos emocionais pode ser explicado pelo fato de que o tratamento dialítico limita a vida social dos pacientes, devido ao longo tempo em que permanecem no tratamento (MARINHO et al., 2020;).

A presença de uma doença crônica está associada à piora da qualidade de vida de uma população. Alguns estudos demonstraram redução da qualidade de vida de pacientes com insuficiência renal, quando comparados à população geral, produzindo grandes alterações na rotina dos pacientes e dos familiares, o que pode ser responsável por uma resignação à doença quanto mais prolongado o tratamento (MELO et al., 2022).

Foram observados resultados positivos em relação ao domínio de aspectos sociais que obteve a média de 81,3 em concordância com o estudo de Casselhas; Magalhães; Nakasu (2020), o qual analisou a qualidade de vida de pacientes em tratamento hemodialíticos de um hospital em Minas Gerais. Outro estudo semelhante ao presente trabalho foi o de Fukuhara et al. (2003) que analisou também qualidade de vida em três continentes diferentes e tiveram o domínio de aspectos sociais com melhor média.

Neste estudo, não houve diminuição da capacidade funcional nos pacientes em HD, todos apresentaram total independência, sendo a média de pontuação (100%), indicando alto nível. Apesar das implicações negativas que a doença e o tratamento causam, os indivíduos conseguem realizar atividades básicas do dia a dia sem a ajuda de terceiros, realizando tarefas que têm significado para seu bem-estar. Alguns estudos os quais utilizaram o índice de barthel também teve

resultados positivos, onde a maioria dos pacientes apresentaram-se independentes (KUPSKE et al.; 2020, BONFIM, 2019).

5. LIMITAÇÕES

Das limitações encontradas neste estudo, podemos citar o pequeno número amostral, o que limita o levantamento dos resultados serem mais efetivos. Portanto, sugere-se que novos estudos prospectivos com uma amostra maior, e diferentes instrumentos de rastreio, sejam realizados para avaliar capacidade funcional e qualidade de vida dos pacientes renais, ampliando o debate desta temática.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS/ CONCLUSÃO

Observou-se, por meio deste estudo, que os pacientes renais crônicos submetidos à hemodiálise apresentaram uma boa capacidade funcional, sendo visto totalmente independentes, mesmo com a existência da doença renal crônica e as complicações que a hemodiálise desencadeia.

Além disso, permitiu perceber diferentes extensões e particularidades no que diz a respeito da qualidade de vida dos indivíduos com doença renal crônica. Os domínios aspectos sociais não tiveram muito impacto na QV, já a dimensão limitação por aspectos emocionais demonstrou mais comprometimento.

Conclui-se através desta pesquisa que apesar do número amostral ser pequeno, no qual limita o levantamento dos resultados serem mais efetivos, foi possível identificar achados em conformidade com a literatura. A hemodiálise causa diversos prejuízos psicológicos e sociais na vida dos pacientes, afetando seu bem-estar, levando a uma perda significativa na QV e CF. Portanto, evidencia-se a importância da atuação de uma equipe interdisciplinar com intuito de trazer mais benefícios para a população estudada.

REFERÊNCIAS

ADAMS, G. R.; VAZIRI, N. D. Skeletal muscle dysfunction in chronic renal failure: effects of exercise. **American Journal of Physiology-Renal Physiology**, v. 290, n. 4, p.F753–F761, abr. 2006. Disponível em: <https://www.physiology.org/doi/10.1152/ajprenal.00296.200>. Acesso em: 02 out. 2023.

ALMEIDA, A. C. et al. Efeitos do Protocolo de Reabilitação Fisioterapêutica na Melhora da Qualidade de Vida e Capacidade Funcional de Pacientes em Hemodiálise. **Amazônia Science & Health**, v. 4, n. 2, p. 9–15, 16 jun. 2016. Disponível em: <http://www.bibliotekevirtual.org/index.php/2013-02-07-03-02-35/2013-02-07-03-03-11/1890-amazonia-science-health/v04n02/19595-efeitos-do-protocolo-de-reabilitacao-fisioterapeutica-na-melhora-da-qualidade-de-vida-e-capacidade-funcional-de-pacientes-em-hemodialise.html>. Acesso em: 25 nov. 2023.

AMMIRATI, A. L. Chronic Kidney Disease. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v.66, n. suppl 1, p. s03–s09, 2020. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42302020001300003&tlng=en. Acesso em: 01 ago. 2023.

ANDRADE, A. S. et al. Fatores Associados à Qualidade de Vida de Pacientes Submetidos à Hemodiálise. **Enfermagem em Foco**, v. 12, n. 1, 11 jun. 2021. Disponível em: <http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/3451>. Acesso em: 01 ago. 2023.

BARROS, P. D. et al. Análise da capacidade funcional e dor em pacientes que realizam hemodiálise. **Colloquium Vitae**, v. 5, n. Especial, p. 70–76, 25 out. 2013. Disponível em: <http://www.unoeste.br/site/enepe/2013/suplementos/area/Vitae/Fisioterapia/An%C3%A1lise%20da%20capacidade%20funcional%20e%20dor%20em%20pacientes%20que%20realizam%20hemodi%C3%A1lise.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2023.

BONFIM, B. R. et al. Avaliação do nível de dependência e seus fatores associados em pacientes em hemodiálise submetidos ou não a um programa de fisioterapia. **Revista Interdisciplinar de Estudos Experimentais – Animais e Humanos Interdisciplinary Journal of Experimental Studies**, v. 10, n. Único, 31 jul. 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/riee/article/view/27459>. Acesso em: 05. jul. 2023.

BRANDÃO, H. F. C. et al. Estado nutricional e sua associação com risco cardiovascular e no paciente em tratamento hemodialítico. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 2, p.11712–11728, 2021. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/24067/19279>. Acesso em: 10 nov. 2023.

CASSELHAS, D. A.; MAGALHÃES, I. S. O.; NAKASU, M. V. P. Qualidade de vida de pacientes renais crônicos em hemodiálise de um hospital de Minas Gerais. **Revista de Medicina**, v. 99, n. 5, p. 456–462, 10 dez. 2020. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revistadc/article/view/168585>. Acesso em: 10 nov. 2023.

COSTA, P. B.; VASCONCELOS, K. F. S.; TASSITANO, R. M. Qualidade de vida: pacientes com insuficiência renal crônica no município de Caruaru, PE. **Fisioter Mov.** 2010 jul/set;23(3):461-71. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fm/a/Rypc8gfhs35WvskjsP5gjbc/?format=pdf>. Acesso em: 05 ago. 2023.

EKRIKPO, U. E. et al. Haemodialysis in an emerging centre in a developing country: a two year review and predictors of mortality. **BMC Nephrology**, v. 12, n. 1, p. 50, dez. 2011. Disponível em: <https://bmcnephrol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2369-12-50>. Acesso em: 22 nov. 2023.

FREITAS, P. P. W; COSMO, M. Atuação do Psicólogo em Hemodiálise. **Rev. SBPH**, Rio de Janeiro , v. 13, n. 1, p. 19-32, jun. 2010 . Disponível em

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-085820100001000003&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 10 out. 2023.

FUKUHARA, S. et al. Qualidade de vida relacionada à saúde entre pacientes em diálise em três continentes: [Health related quality of life among dialysis patients on three continents: the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study](#). **Kidney International**, v. 64, n. 5, p. 1903- 1910, 2003. Disponível em:

<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0085253815495444>. Acesso em: 03 out. 2023.

GRAHAM-BROWN, M. P. M. et al. Native T1 mapping: inter-study, inter-observer and inter-center reproducibility in hemodialysis patients. **Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance**, v. 19, n. 1, p. 21, dez. 2017.

Disponível em: <http://jcmr-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12968-017-0337-7>. Acesso em: 22 nov. 2023.

GRICIO, T. C.; KUSUMOTA, L.; CÂNDIDO, M. D. L. Percepções e conhecimentos de pacientes com Doença Renal Crônica em tratamento conservador. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, v. 11, n. 4, p. 884, 31 dez. 2009. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/fen/article/view/33242>. Acesso em: 26 out. 2023

GUNEY, I. et al. Poor Quality of life is associated with increased mortality in maintenance hemodialysis patients: a prospective cohort study. **Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation, Riyadh**, v. 23, no. 3, p. 493-499, May. 2012.

JESUS, N. M. et al. Quality of life of individuals with chronic kidney disease on dialysis. **Brazilian Journal of Nephrology**, v. 41, n. 3, p. 364–374, set. 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-28002019000300364&tlng=en. Acesso em: 03 out. 2023.

JUDD, E.; CALHOUN, D. A. Management of Hypertension in CKD: Beyond the Guidelines. **Advances in Chronic Kidney Disease**, v. 22, n. 2, p. 116–122, mar. 2015. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S154855951400202X>. Acesso em: 26 out. 2023.

KUPSKE, J. W. et al. Avaliação da capacidade funcional de pacientes com insuficiência renal crônica em hemodiálise. **Salão do Conhecimento**, v. 6, n. 6, 2020. Disponível em: <https://publicacoeseventos.unijui.edu.br/index.php/salaoconhecimento/article/view/17883>. Acesso em: 27 ago. 2023.

MARTINS, M. R. I.; CESARINO, C. B. Qualidade de vida de pessoas com doença renal crônica em tratamento hemodialítico. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 13, n.5, p. 670–676, out. 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692005000500010&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 12 nov. 2023.

MARINHO, D. F. et al. Capacidade funcional e qualidade de vida na doença renal crônica. **Revista Pesquisa em Fisioterapia**, v. 10, n. 2, p. 212–219, 28 maio 2020. DOI:10.17267/2238-2704rpf.v10i2.2834. Disponível em: <https://www5.bahiana.edu.br/index.php/fisioterapia/article/view/2834>. Acesso em: 22 nov.2023.

MARTINS DE MAGALHÃES, A. et al. Avaliação de força, independência e qualidade de vida do paciente em hemodiálise. **Revista Neurociências**, v. 28, p. 1–24, 26 out. 2020. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/neurociencias/article/view/10681>. Acesso em: 05 out. 2023.

MELO, D. B. et al. Qualidade de vida em pacientes submetidos à hemodiálise: Revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 16, p. e191111637722, 5 dez. 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/37722>. Acesso em: 25 nov. 2023.

MINOSSO, J. S. M. et al. Validação, no Brasil, do Índice de Barthel em idosos atendidos em ambulatórios. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 23, n. 2, p. 218–223, abr. 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002010000200011&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 22 ago. 2023.

OLIVEIRA, A. C. F. D.; VIEIRA, D. S. R.; BÜNDCHEN, D. C. Nível de atividade física e capacidade funcional de pacientes com doença renal crônica pré-dialítica e em hemodiálise. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 25, n. 3, p. 323–329, set. 2018. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-29502018000300323&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 02 ago. 2023.

OLIVEIRA, A. P. B. et al. Quality of life in hemodialysis patients and the relationship with mortality, hospitalizations and poor treatment adherence. **Jornal Brasileiro de Nefrologia**, v.38, n. 4, 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-28002016000400411. Acesso em: 05 ago. 2023.

OLIVEIRA, C. S. et al. Perfil dos pacientes renais crônicos em tratamento hemodialítico. **Revista Baiana de Enfermagem**, v. 29, n. 1, 2015. DOI: 10.18471/rbe.v29i1.12633. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/12633>. Acesso em: 08 set. 2023.

RIELLA, M. C. et al. Princípios de nefrologia e distúrbios hidroeletrólíticos. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.

SANTOS, T. S. R. D. et al. Perfil de estilo de vida de pacientes com doença renal crônica em hemodiálise. **Saúde e Pesquisa**, v. 14, n. 3, p. 1–12, 11 jun. 2021. Disponível em: <https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/article/view/7826>. Acesso em: 23 out. 2023.

SANTOS, A. M. D.; LUCENA, N. M. G. de; VALE, A. M. T. do. Caracterização sócio demográfica de idosos com doença renal crônica submetidos a tratamento dialítico em um hospital filantrópico. **Revista Brasileira de Ciências da Saúde**, [S. l.], v. 14, n. 4, p. 7–12, 2011. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/index.php/rbcs/article/view/9971>. Acesso em: 02 nov. 2023.

SILVA, M. et al. O impacto do tratamento hemodialítico no portador de insuficiência renal crônica. **Enciclopédia Biosfera**, v. 16, n. 30, 15 dez. 2019. Disponível em: <https://conhecer.org.br/ojs/index.php/biosfera/article/view/138>. Acesso em: 5 out. 2023.

SILVA, M. B.; MARIOT, M. D. M.; RIEGEL, F. Qualidade de vida de pacientes renais crônicos em tratamento hemodialítico. **Revista ciências em saúde**, v. 10, n. 1, p. 11–16, 25 dez. 2019. Disponível em: Disponível em: <https://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/revistahuufma/article/view/328>. Acesso em: 4 out. 2023.

SEVERO DUTRA, T.; MIGLIORINI PARISI, M. Aspectos epidemiológicos da doença renal crônica. **Revista interdisciplinar de ensino, pesquisa e extensão**, v. 9, n. 1, p. 237–244, 16 dez. 2021. Disponível em: <https://revistaeletronica.unicruz.edu.br/index.php/revint/article/view/645>. Acesso em: 5 ago.2023.

SUWABE, T. et al. Effect of renal transcatheter arterial embolization on quality of life in patients with autosomal dominant polycystic kidney disease. **Nephrology Dialysis Transplantation**, v. 32, n. 7, p. 1176–1183, jul. 2017. Disponível em: <https://academic.oup.com/ndt/article-lookup/doi/10.1093/ndt/gfx186>. Acesso em: 05 ago. 2023.

TAMURA, M. K.; CHERTOW, G. M.; MCCULLOCH, C. E. Functional Status of Elderly Adults before and after Initiation of Dialysis. **The New England Journal of Medicine**, 2009; 361(16):1539- 47. doi:10.1056/NEJMoa0904655.

The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): Position paper from the World Health Organization. **Social Science & Medicine**, v. 41, n. 10, p. 1403–1409, nov.1995. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/027795369500112K>. Acesso em: 24 nov. 2023.

ZHOU, X. et al. The quality of life and associated factors in patients on maintenance hemodialysis – a multicenter study in Shanxi province. **Renal Failure**, v. 39, n. 1, p. 707– 711, 1 jan. 2017. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0886022X.2017.1398095>. Acesso em: 11 set. 2023.

APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título do projeto de pesquisa: AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM HEMODIÁLISE

Pesquisador responsável:

Nome do participante:

Data de nascimento:

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a) em um projeto de pesquisa intitulado como “Avaliação da Capacidade Funcional e Qualidade de Vida de Pacientes com Insuficiência Renal Crônica em Hemodiálise”.

Este documento se chama Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Nele estão contidas as principais informações sobre o estudo, objetivos, metodologias, riscos e benefícios, dentre outras informações. Leia cuidadosamente e pergunte sobre qualquer dúvida que você tiver. Caso se sinta esclarecido (a) sobre as informações que estão neste Termo e aceite fazer parte do estudo, peço que assine ao final deste documento, em duas vias, sendo uma via sua e a outra do pesquisador responsável pela pesquisa. Saiba que você tem total direito de não querer participar.

1. O trabalho tem por objetivo avaliar a capacidade funcional e qualidade de vida em pacientes com insuficiência renal crônica que estão realizando hemodiálise. Esta pesquisa é importante para nós da área da saúde entendermos melhor a doença e associarmos com as atividades básicas do dia a dia para futuramente contribuímos com novas pesquisas e tratamentos.

2. A sua participação nesta pesquisa consistirá em responder um questionário sobre questões demográficas como: idade, sexo, ocupações, comorbidades associadas à doença renal e o índice de Barthel que é um questionário para avaliar independência funcional, mobilidade, locomoção e eliminações (fezes e urina). Também será aplicado um questionário sobre qualidade de vida sobre aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental.

3. As informações dos dados serão registradas em formulários e planilhas, sendo armazenadas em envelopes opacos, individualizados, sem identificação externa que remeta a identificação do indivíduo da amostra, fisicamente dispostos em ambiente com proteção de segurança externa, e com arquivo digitalizado (planilha de dados) sob acesso restrito e

condicionado aos pesquisadores abaixo mencionados, todavia haja desligamento do pesquisador, o mesmo perderá integralmente acesso a quaisquer dados que sejam desta investigação.

4. A doença renal crônica é uma doença progressiva e irreversível em função dos rins, causando fraqueza muscular, náuseas, edemas, alterações cardiovasculares, assim diminuindo a capacidade funcional do indivíduo e causando dependência para as atividades do dia a dia. Dessa forma, nossa pesquisa tem a função de avaliar a capacidade funcional e qualidade de vida dos pacientes com doença renal crônica, assim contribuindo para o avanço das pesquisas da doença renal crônica, tendo um melhor prognóstico da doença e seus efeitos na vida do indivíduo.

5. Os dados coletados serão utilizados única e exclusivamente para fins desta pesquisa, e os resultados poderão ser publicados.

6. Você não será remunerado, visto que sua participação nesta pesquisa é de caráter voluntário (a). Você pode optar por não participar ou interromper sua participação no estudo em qualquer momento, sem nenhum prejuízo. Os pesquisadores estarão à disposição para discutir as dúvidas que você tenha a respeito do estudo.

7. Os pesquisadores garantem e se comprometem com o sigilo e a confidencialidade de todas as informações fornecidas por você para este estudo, os dados coletados serão armazenados em uma planilha por meio de um número de identificação. Da mesma forma, o tratamento dos dados coletados seguirá as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei 13.709/18).

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Potiguar- UNP. Qualquer dúvida, pedimos a gentileza de entrar em contato com _____, pesquisador (a) responsável pela pesquisa, telefone: _____, e-mail: _____, com os pesquisadores Adrielly Araújo (8498760-0816) e Luana Adelino (84991805189), com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Potiguar, localizado na Av. Salgado Filho, 1610 - Lagoa Nova - Natal/RN CEP: 59056-000, telefone: (84) 3215-1219, WhatsApp: (84) 98872-6514 e-mail: cep.unp@animaeducacao.com.br, atendimento de segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.

Eu, _____, RG nº _____ declaro ter sido informado e concordo em ser participante do Projeto de pesquisa acima descrito.

Cidade, __ de _____ de 2023

APÊNDICE B - Instrumento de coleta e avaliação

FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL

NOME: _____ DATA DA COLETA: _____

DATA DE NASCIMENTO: _____ IDADE: _____

SEXO: F () M () TEL: _____ ESCOLARIDADE: _____

ENDEREÇO: _____

SSVVI: FC _____ FR _____ SPO2 _____ PA _____

SSVVF: FC _____ FR _____ SPO2 _____ PA _____

PESO: _____ ALTURA: _____

TEMPO DE TRATAMENTO HD: _____

FREQUÊNCIA HD: _____

LOCAL DA FÍSTULA: _____

COMORBIDADES: DM () HAS () DOENÇAS CARDIOVASCULARES ()

OUTRAS DOENÇAS: _____

TABAGISTA: SIM () NÃO () ETILISTA: SIM () NÃO ()

PRÁTICA ATIVIDADE FÍSICA: SIM () NÃO () QUAL: _____

TRANSPLANTE DE RIM: SIM () NÃO () HÁ QUANTO TEMPO: _____

ESTÁ NA LISTA DE TRANSPLANTE? SIM () NÃO ()

REALIZA FISIOTERAPIA INTRADIALÍTICA? SIM () NÃO ()

CASO A RESPOSTA ACIMA FOR NÃO, POR QUAL MOTIVO? _____

**ESCALA DE
BARTHEL:**

CATEGORIA 1: HIGIENE PESSOAL <ol style="list-style-type: none">1. O paciente é incapaz de realizar higiene pessoal sendo dependente em todos os aspectos.2. Paciente necessita de assistência em todos os passos da higiene pessoal.3. Alguma assistência e necessária em um ou mais passos da higiene pessoal.4. Paciente é capaz de conduzir a própria higiene, mas requer mínima assistência antes e/ou depois da tarefa.5. Paciente pode lavar as mãos e face, limpar os dentes e barbear, pentear ou maquiar-se.
CATEGORIA 2: BANHO <ol style="list-style-type: none">1. Totalmente dependente para banhar-se.2. Requer assistência em todos os aspectos do banho.3. Requer assistência para transferir-se, lavar-se e/ou secar-se; incluindo a inabilidade em completar a tarefa pela condição ou doença.4. Requer supervisão por segurança no ajuste da temperatura da água ou na transferência.5. O paciente deve ser capaz de realizar todas as etapas do banho, mesmo que necessite de equipamentos, mas não necessita que alguém esteja presente.
CATEGORIA 3: ALIMENTAÇÃO
<ol style="list-style-type: none">1. Dependente em todos os aspectos e necessita ser alimentado.2. Pode manipular os utensílios para comer, usualmente a colher, porém necessita de assistência constante durante a refeição.3. Capaz de comer com supervisão. Requer assistência em tarefas associadas, como colocar leite e açúcar no chá, adicionar sal e pimenta, passar manteiga, virar o prato ou montar a mesa.4. Independência para se alimentar um prato previamente montado, sendo a assistência necessária para, por exemplo, cortar carne, abrir uma garrafa ou um frasco. Não é necessária a presença de outra pessoa.5. O paciente pode se alimentar de um prato ou bandeja quando alguém coloca os alimentos ao seu alcance. Mesmo tendo necessidade de algum equipamento de apoio, é capaz de cortar carne, serve-se de temperos, passar manteiga, etc.
CATEGORIA 4: TOALETE <ol style="list-style-type: none">1. Totalmente dependente no uso vaso sanitário.2. Necessita de assistência no uso do vaso sanitário3. Pode necessitar de assistência para se despir ou vestir, para transferir-se para o vaso sanitário ou para lavar as mãos.4. Por razões de segurança, pode necessitar de supervisão no uso do sanitário. Um penico pode ser usado a noite, mas será necessária assistência para seu esvaziamento ou limpeza.5. O paciente é capaz de se dirigir e sair do sanitário, vestir-se ou despir-se, cuida-se para não se sujar e pode utilizar papel higiênico sem necessidade de ajuda. Caso necessário, ele pode utilizar uma comadre ou penico, mas deve ser capaz de os esvaziar e limpar;
CATEGORIA 5: SUBIR ESCADAS <ol style="list-style-type: none">1. O paciente é incapaz de subir escadas.2. Requer assistência em todos os aspectos relacionados a subir escadas, incluindo assistência com os dispositivos auxiliares.3. O paciente é capaz de subir e descer, porém não consegue carregar os dispositivos, necessitando de supervisão e assistência.4. Geralmente, não necessita de assistência. Em alguns momentos, requer supervisão por segurança.5. O paciente é capaz de subir e descer, com segurança, um lance de escadas sem supervisão ou assistência mesmo quando utiliza os dispositivos.
CATEGORIA 6: VESTUÁRIO <ol style="list-style-type: none">1. O paciente é dependente em todos os aspectos do vestir e incapaz de participar das atividades.2. O paciente é capaz de ter algum grau de participação, mas é dependente em todos os aspectos relacionados ao vestuário3. Necessita assistência para se vestir ou se despir.4. Necessita assistência mínima para abotoar, prender o soutien, fechar o zipper, amarrar sapatos, etc.5. O paciente é capaz de vestir-se, despir-se, amarrar os sapatos, abotoar e colocar um colete ou órtese, caso eles sejam prescritos.
CATEGORIA 7: CONTROLE ESFINCTERIANO (BEXIGA) <ol style="list-style-type: none">1. O paciente apresenta incontinência urinária.2. O paciente necessita de auxílio para assumir a posição apropriada e para fazer as manobras de esvaziamento.3. O paciente pode assumir a posição apropriada, mas não consegue realizar as manobras de esvaziamento ou limpar-se sem assistência e tem freqüentes acidentes. Requer assistência com as fraldas e outros cuidados.4. O paciente pode necessitar de supervisão com o uso do supositório e tem acidentes ocasionais.5. O paciente tem controle urinário, sem acidentes. Pode usar supositório quando necessário.

CATEGORIA 8: CONTROLE ESFINCTERIANO (INTESTINO)
<ol style="list-style-type: none"> O paciente não tem controle de esfínteres ou utiliza o cateterismo. O paciente tem incontinência, mas é capaz de assistir na aplicação de auxílios externos ou internos. O paciente fica geralmente seco ao dia, porém não à noite e necessita dos equipamentos para o esvaziamento. O paciente geralmente fica seco durante o dia e à noite, porém tem acidenes ocasionais ou necessita de assistência com os equipamentos de esvaziamento. O paciente tem controle de esfínteres durante o dia e à noite e/ou é independente para realizar o esvaziamento.
CATEGORIA 9: DEAMBULAÇÃO
<ol style="list-style-type: none"> Totalmente dependente para deambular. Necessita da presença constante de uma ou mais pessoas durante a deambulação. Requer assistência de uma pessoa para alcançar ou manipular os dispositivos auxiliares. O paciente é independente para deambular, porém necessita de auxílio para andar 50 metros ou supervisão em situações perigosas. O paciente é capaz de colocar os braces, assumir a posição ortostática, sentar e colocar os equipamentos na posição para o uso. O paciente pode ser capaz de usar todos os tipos de dispositivos e andar 50 metros sem auxílio ou supervisão. <p style="text-align: center;">Não pontua-se esta categoria caso o paciente utilize cadeira de rodas</p>
CATEGORIA 9: CADEIRA DE RODAS *
<ol style="list-style-type: none"> Dependente para conduzir a cadeira de rodas. O paciente consegue conduzi-la em pequenas distâncias ou em superfícies lisas, porém necessita de auxílio em todos os aspectos. Necessita da presença constante de uma pessoa e requer assistência para manipular a cadeira e transferir-se. O paciente consegue conduzir a cadeira por um tempo razoável e em solos regulares. Requer mínima assistência em espaços apertados. Paciente é independente em todas as etapas relacionadas a cadeira de rodas (manipulação de equipamentos, condução por longos percursos e transferências). <p style="text-align: center;">Não se aplica aos pacientes que deambulam.</p>
CATEGORIA 10: TRANSFERÊNCIAS CADEIRA/CAMA
<ol style="list-style-type: none"> Incapaz de participar da transferência. São necessárias duas pessoas para transferir o paciente com ou sem auxílio mecânico. Capaz de participar, porém necessita de máxima assistência de outra pessoa em todos os aspectos da transferência. Requer assistência de outra pessoa para transferir-se. Requer a presença de outra pessoa, supervisionando, como medida de segurança. O paciente pode, com segurança, aproximar-se da cama com a cadeira de rodas, freiar, retirar o apoio dos pés, mover-se para a cama, deitar, sentar ao lado da cama, mudar a cadeira de rodas de posição, e voltar novamente para cadeira com segurança. O paciente deve ser independente em todas as fases da transferência.

Tabela 9: Pontuação do Índice de Barthel Modificado

Item	Incapaz de realizar a tarefa	Requer ajuda substancial	Requer moderada ajuda	Requer mínima ajuda	Totalmente independente
Higiene Pessoal	0	1	3	4	5
Banho	0	1	3	4	5
Alimentação	0	2	5	8	10
Toaleta	0	2	5	8	10
Sabir escadas	0	2	5	8	10
Vestuário	0	2	5	8	10
Controle de Bexiga	0	2	5	8	10
Controle intestinal	0	2	5	8	10
Deambulação	0	3	8	12	15
ou cadeira de rodas*	0	1	3	4	5
Transferência cadeira/cama	0	3	8	12	15
					100

Interpretação do Resultado	75 a 51 pontos - dependência moderada
100 pontos – totalmente independente	50 a 26 pontos – dependência severa
99 a 76 pontos – dependência leve	25 e menos pontos – dependência total

Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida -SF-36

1- Em geral você diria que sua saúde é:

Excelente	Muito Boa	Boa	Ruim	Muito Ruim
1	2	3	4	5

2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em geral, agora?

Muito Melhor	Um Pouco Melhor	Quase a Mesma	Um Pouco Pior	Muito Pior
1	2	3	4	5

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, quando?

Atividades	Sim, dificulta muito	Sim, dificulta um pouco	Não, não dificulta de modo algum
a) Atividades Rigorosas, que exigem muito esforço, tais como correr, levantar objetos pesados, participar em esportes árduos.	1	2	3
b) Atividades moderadas, tais como mover uma mesa, passar aspirador de pó, jogar bola, varrer a casa.	1	2	3
c) Levantar ou carregar mantimentos	1	2	3
d) Subir vários lances de escada	1	2	3
e) Subir um lance de escada	1	2	3
f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se	1	2	3
g) Andar mais de 1 quilômetro	1	2	3
h) Andar vários quarteirões	1	2	3
i) Andar um quarteirão	1	2	3
j) Tomar banho ou vestir-se	1	2	3

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou com alguma atividade regular, como consequência de sua saúde física?

	Sim	Não
a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a outras atividades?	1	2
b) Realizou menos tarefas do que você gostaria?	1	2
c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades.	1	2
d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. ex. necessitou de um esforço extra).	1	2

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou outra atividade regular diária, como consequência de algum problema emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)?

	Sim	Não
a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a outras atividades?	1	2
b) Realizou menos tarefas do que você gostaria?	1	2
c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado como geralmente faz.	1	2

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo?

De forma nenhuma	Ligeiramente	Moderadamente	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?

Nenhuma	Muito leve	Leve	Moderada	Grave	Muito grave
1	2	3	4	5	6

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo o trabalho dentro de casa)?

De maneira alguma	Um pouco	Moderadamente	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se aproxime de maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas.

	Todo Tempo	A maior parte do tempo	Uma boa parte do tempo	Alguma parte do tempo	Uma pequena parte do tempo	Nunca
a) Quanto tempo você tem se sentido cheio de vigor, de vontade, de força?	1	2	3	4	5	6
b) Quanto tempo você tem se sentido uma pessoa muito nervosa?	1	2	3	4	5	6
c) Quanto tempo você tem se sentido tão deprimido que nada pode animá-lo?	1	2	3	4	5	6
d) Quanto tempo você tem se sentido calmo ou tranquilo?	1	2	3	4	5	6
e) Quanto tempo você tem se sentido com muita energia?	1	2	3	4	5	6
f) Quanto tempo você tem se sentido desanimado ou abatido?	1	2	3	4	5	6
g) Quanto tempo você tem se sentido esgotado?	1	2	3	4	5	6
h) Quanto tempo você tem se sentido uma pessoa feliz?	1	2	3	4	5	6
i) Quanto tempo você tem se sentido cansado?	1	2	3	4	5	6

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)?

Todo Tempo	A maior parte do tempo	Alguma parte do tempo	Uma pequena parte do tempo	Nenhuma parte do tempo
1	2	3	4	5

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?

	Definitivamente verdadeiro	A maioria das vezes verdadeiro	Não sei	A maioria das vezes falso	Definitivamente falso
a) Eu costumo obedecer um pouco mais facilmente que as outras pessoas	1	2	3	4	5
b) Eu sou tão saudável quanto qualquer pessoa que eu conheço	1	2	3	4	5
c) Eu acho que a minha saúde vai piorar	1	2	3	4	5
d) Minha saúde é excelente	1	2	3	4	5

UNIVERSIDADE POTIGUAR -
UNP

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: EFEITOS DE UM PROGRAMA FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE

Pesquisador: Marcella Cabral de Oliveira

Área Temática:

Versão: 4

CAAE: 46322121.8.0000.5298

Instituição Proponente: APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E CULTURA S.A

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 5.007.827

Apresentação do Projeto:

A Doença Renal Crônica (DRC) caracteriza-se pela perda de capacidade dos rins de filtrar resíduos metabólicos do sangue, como consequência ocorre um acúmulo de líquido sanguíneo concentrado de substâncias tóxicas que naturalmente deveriam ser excretadas. Desta forma, interfere no processo do equilíbrio metabólico, o sangue torna-se mais ácido, a produção de glóbulos vermelhos diminui culminando em maiores complicações nos demais sistemas, como o musculoesquelético e o respiratório. Sabendo disso, os pacientes diagnosticados com DRC seguem com tratamento dialítico, sendo o mais comum a hemodiálise (HD). Uma vez que se trata de uma doença crônica, o tratamento pode se estender durante toda a vida. Neste aspecto, o presente estudo tem como intuito desenvolver um protocolo de tratamento fisioterapêutico eficaz para pacientes renais crônicos, no qual será observado através de uma intervenção separada: grupo em dias opostos a diálise e outro grupo durante tratamento dialítico. Trata-se de um ensaio clínico randomizado, constituído por participantes entre 20 a 60 anos de ambos os sexos, de acordo com os critérios de elegibilidade, sendo atendidos em Centros de Diálise localizados na cidade de Natal/RN. Formando dois grupos: Grupo A - programa terapêutico aplicado entre dias de hemodiálise e Grupo B - programa terapêutico aplicado durante a hemodiálise. Como forma de mensuração para coleta de dados serão necessários: ficha de avaliação da

Endereço: Av. Salgado Filho, 1610
Bairro: Lagoa Nova
UF: RN **Município:** NATAL **CEP:** 59.056-000
Telefone: (84)3215-1219 **Fax:** (84)3215-1219 **E-mail:** cep@unp.br

Continuação do Parecer: 5.007.827

Universidade Potiguar, esfigmomanômetro, estetoscópio, espirometro, manovacuômetro, ventilômetro e oxímetro de pulso. A coleta de dados será realizada pelo mesmo avaliador e mesmo local (Centro Integrado de Saúde da Universidade Potiguar), entre os meses de junho a outubro de 2021.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário:

Avaliar os efeitos de um programa de tratamento fisioterapêutico em pacientes com DRC, durante e entre as sessões de hemodiálise.

Objetivo secundário:

Comparar a capacidade funcional entre indivíduos reabilitados durante a hemodiálise e entre os dias de hemodiálise; Avaliar a qualidade de vida de pacientes com DRC submetidos a HD; Observar a presença e/ou de sarcopenia em pacientes em HD

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos:

Esta avaliação pode envolver riscos como, apresentar desconforto respiratório e/ou fadiga da musculatura respiratória durante a realização dos devidos procedimentos, como também, apresentar dores na região torácica devido ao esforço repentino, e hipotensão ortostática, devido ao fato de permanecer sentado por um longo período, como também, o avaliado pode se sentir constrangido por não conseguir realizar de imediato o método proposto. Além disso, o participante pode se envergonhar por responder sobre questões pessoais, bem como seus hábitos de vida e avaliação do peso corporal.

Benefícios:

Este projeto propõe um manejo fisioterapêutico durante a hemodiálise e nos intervalos das sessões de hemodiálise, recebendo acompanhamento gratuito pelos avaliadores, a fim de favorecer um tratamento qualificado, no qual pode melhorar a sua capacidade respiratória, realizações de atividades do dia a dia e até mesmo a sua qualidade de vida, prevenindo o sedentarismo, bem como o aparecimento de doenças.

Endereço: Av. Salgado Filho, 1610
Bairro: Lagoa Nova CEP: 59.056-000
UF: RN Município: NATAL
Telefone: (84)3215-1219 Fax: (84)3215-1219 E-mail: cep@unp.br

Continuação do Parecer: 5.007.827

Segue conforme as determinações éticas propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Os objetivos do projeto são condizentes com a metodologia do estudo e a pesquisa é relevante para o âmbito em que se aplica.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Todos os termos solicitados pelo CePI/Unp foram apresentados corretamente.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Segue conforme as determinações éticas propostas pela resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares. Desenvolver a pesquisa conforme aprovado por este colegiado, responsabilizando-se pela apresentação dos relatórios parciais e final do desenvolvimento da pesquisa e informando ao CEP qualquer intercorrência com repercussão ética.

Considerações Finais a critério do CEP:

O CEPI/UNP sugere a adoção das medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde (MS), a fim de priorizar a saúde da comunidade com o distanciamento social, porquanto se mostra como a medida mais eficiente para a redução da propagação do Corona vírus e disseminação da doença.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1742854.pdf	28/08/2021 16:25:39		Aceito
Declaração de Pesquisadores	Folha_de_identificacao_do_pesquisador.pdf	28/08/2021 15:28:53	Marcella Cabral de Oliveira	Aceito
Outros	Termo_de_compromisso_etico.pdf	27/08/2021 22:23:14	Marcella Cabral de Oliveira	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	TCC_SUBMISSAO_corrigido.pdf	27/08/2021 22:11:10	Marcella Cabral de Oliveira	Aceito
Outros	Declaracao_de_Compromisso_Etico.pdf	27/08/2021 22:01:14	Marcella Cabral de Oliveira	Aceito
Outros	Carta_de_Apresentacao_ao_CEP.pdf	23/06/2021 17:58:59	Marcella Cabral de Oliveira	Aceito
Outros	Termo_de_confidencialidade.pdf	23/06/2021 17:49:30	Marcella Cabral de Oliveira	Aceito
TCLE / Termos de	TCLE_original_corrigido.pdf	23/06/2021	Marcella Cabral de	Aceito

Endereço: Av. Saigado Filho, 1610
 Bairro: Lagoa Nova CEP: 59.056-000
 UF: RN Município: NATAL
 Telefone: (84)3215-1219 Fax: (84)3215-1219 E-mail: cep@unp.br

Continuação do Parecer: 5.007.827

Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_original_corrigido.pdf	17:47:18	Oliveira	Aceito
Folha de Rosto	Folha_de_Rosto_Assinada.pdf	28/04/2021 18:43:20	Marcella Cabral de Oliveira	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

NATAL, 29 de Setembro de 2021

Assinado por:
 ANA MARILIA DUTRA FERREIRA DA SILVA
 (Coordenador(a))

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil